

Διαχρονικοί Μετασχηματισμοί του Δημόσιου Χώρου στην Περιτειχισμένη Θεσσαλονίκη: 1890-1990

Α.Μ. ΠΑΠΑΡΗ

Περίληψη

Η διαχρονική και συγκριτική ανάλυση των Σχεδίων στην περιτειχισμένη Θεσσαλονίκη μέσω της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης αποκαλύπτει ριζικές αλλαγές στη δομή του δημόσιου χώρου της. Η αναζήτηση της «βαθείας δομής» των συστημάτων χρησιμεύει ταυτόχρονα και στην προσέγγιση των αστικών τυπολογιών συσχετίζοντάς τις με τους προγραμματικούς τους στόχους. Το νεοκλασικό και λιγότερο το σχέδιο ΕΠΑ είναι οι διαδικασίες σχεδιασμού που ενθαρρύνουν τη λειτουργία μιας ελεύθερης, ανοικτής και πλουραλιστικά δημοκρατικής κοινωνίας στηριγμένης στη συνύπαρξη και τη δημιουργική διαφοροποίηση. Παρήγαγαν επίσης ένα επιχειρησιακό τοπίο δυνητικά εύχρηστο και αντιληπτό από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Αντίθετα, τα οργανικά σχέδια και το μοντέρνο παρήγαγαν φαινόμενα αστικής παθολογίας και ένα συμβολικό αστικό τοπίο.

Socio-Spatial Transformations of Thessaloniki within -the- Walls: 1890-1990

A. M. PAPARI

Abstract

The diachronic and comparative analysis of urban Plans in Thessaloniki through Space Syntax theory reveals radical changes in its public-space structure. The analysis of plans "deep structure" contributes simultaneously to the critical approach of their typologies and programmatic aims. The neoclassical and less the EPA plans are the processes promoting the functioning of a free, open and pluralistically democratic society based on the co-existence and creative differentiation of their communities. They also produced an ordinary townscape potentially usable and perceivable by all its inhabitants and visitors. In contrast, the organic and modern plans produced phenomena of urban pathology and a symbolic townscape.

Υποβλήθηκε: 10.5.1990
Έγινε δεκτή: 21.6.1990

Submitted: May 10, 1990
Accepted: June 21, 1990

6.1. Διαχρονικοί κοινωνιο-χωρικοί Μετασχηματισμοί του Δημόσιου Χώρου στην περίκτιστη Θεσσαλονίκη: 1890- 1990, Τεχνικά Χρονικά, τ. 10, Νο 4, σελ. 119-150.

Περίληψη:

Η διαχρονική και συγκριτική ανάλυση των Σχεδίων στην περίκτιστη Θεσσαλονίκη των τελευταίων εκατό χρόνων μέσω της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης και του συσχετισμού της με την κοινωνιολογική ιεώρηση της πόλης, αποκαλύπτει ριζικές αλλαγές στη δομή του δημόσιου χώρου της. Η αναζήτηση της "βαθείας δομής" των συστημάτων χρησιμεύει ταυτόχρονα και στην προσέγγιση των αστικών τυπολογιών συσχετίζοντάς τις με τους προγραμματικούς τους στόχους. Το νεοκλασικό και λιγότερο το σχέδιο ΕΠΑ είναι οι διαδικασίες σχεδιασμού που ενθαρρύνουν τη λειτουργία μιας ελεύθερης, ανοικτής και πλουραλιστικά δημοκρατικής κοινωνίας στηριγμένης στη συνύπαρξη και τη δημιουργική διαφοροποίηση. Τα σχέδια αυτά παρήγαγαν ένα επιχειρησιακό τοπίο δυνητικά εύχρηστο και αντιληπτό από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Αντίθετα, τα οργανικά σχέδια και σε κάποιο βαθμό το νεωτερικό σχέδιο της πόλης παρήγαγαν φαινόμενα αστικής παθολογίας και συμβολικά αστικά τοπία.

[Βλ. και Anastasia M. Papari, **Socio-Spatial Transformations of Thessaloniki Within - the - Walls**, M. Phil. Thesis, University College London, Bartlett School of Architecture and Town Planning, δίτομο (κείμενο, χάρτες και διαγράμματα)].

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η εργασία παρουσιάζει τα συμπεράσματα ανάλυσης των διαχρονικών μετασχηματισμών της φυσικής δομής του δημόσιου αστικού χώρου της περιτειχισμένης Θεσσαλονίκης σε μία προσπάθεια συγκριτικής προσέγγισης των αστικών τυπολογιών της πόλης (πίν. 1).. Η προσέγγιση καινοτομεί

α) στο θεωρητικό εργαλείο ανάλυσης του δημόσιου αστικού χώρου (Space Syntax Analysis)

β) στην ανίχνευση των εννοιών της "ενσωμάτωσης" ή μέγιστης προσπελασιμότητας (integration), "επιλογής" (choice) και "αντιληπτικότητας" ή "σαφήνειας" (intelligibility) σαν έννοιες θεμελιακές για την αναζήτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και της "ποικιλότητας" (diversity), "ασφάλειας" (safety) και "νοήματος" (meaning), εννοιών με αντίστοιχη σημασία για τον προσδιορισμό της "ποιότητας ζωής" στην πόλη, δηλαδή

γ) στην αποσαφήνιση του μοντέλου της "κοινωνικής λογικής" του αστικού χώρου, σαν απόρροια των εννοιών της ποικιλότητας και ασφάλειας σ' αυτόν και

δ) στην ανίχνευση της μέσω του νοήματος του αστικού χώρου εκάστοτε παραγόμενης "ιδεολογίας".

Η "βαθεία δομή" του δημόσιου αστικού χώρου (deep structure) προσεγγίζεται σαν το αποτέλεσμα και η προϋπόθεση συσχετισμού δύο βασικών κατηγοριών χρηστών: αυτής των κατοίκων και της άλλης των επισκεπτών του οικισμού. Η διάκριση αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι μόν κάτοικοι έχουν καλή γνώση του χώρου και οι κινήσεις τους καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό απ' αυτή τη γνώση, οι δε επισκέπτες λόγω της περιορισμένης γνώσης τους κινούνται με γνώμονα τα ευκολότερα προσπελάσιμα και αμεσώτερα αντιληπτά μέρη του δημόσιου χώρου.

Η χωρική ενσωμάτωση στηρίζεται στην κεντρικότητα (centrality) και διαφοροποίηση (differentiation). Η πρώτη υπαινίσσεται διαχωρικές ταυτότητες (transpatial labels), ενώ η δεύτερη χωρικές (spatial labels). Συνύπαρξη κεντρικότητας και διαφοροποίησης υπαινίσσεται μία συμπεριφορά βασισμένη στην ποικιλότητα (diversity) - τη δυνατότητα κίνησης κατοίκων και προβλέψιμης δισταύρωσης κινήσεων κατοίκων και επισκεπτών στο δημόσιο χώρο. Όπως ισχυρίζεται και ο Williams, "η ποικιλότητα στις πόλεις είναι αποτέλεσμα της προβλέψιμης, αλλά αβίαστης παρουσίας των άλλων μέσα σ'ένα συνεχές χωρικό σύστημα" (Williams, 1973). Απουσία ποικιλότητας σημαίνει πραγματοποίηση ετεροτοπιών (heterotopias), περιεκτικότητα δηλαδή διαφοροποιημένων χώρων (containment of differences). Αλλά μια κοινωνία που δημιουργεί ετεροτοπίες δεν είναι πλέον ανοικτή στην ποικιλία και δεν υπάρχει δημιουργική διάσταση και εξομοίωση μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών. Η κεντρικότητα και η διαφοροποίηση ενός αστικού

συστήματος- δηλαδή η ποικιλότητα- είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργική δυναμική της κοινωνίας (H. Lefebvre, 1970).

Η ασφάλεια (safety) στο δημόσιο χώρο, απόρροια της ομαλής κατανομής των κινήσεων των δύο κατηγοριών χρηστών προϋποθέτει την απουσία "θυλάκων" απομονωμένων χώρων, μιάς ομοιογενούς χωρικής δομής που λειτουργεί χωρίς ιεραρχίες και μιάς δυναμικής διάχυσης των κινήσεων των δύο κατηγοριών σε κάθε μέρος του συστήματος. Ο ουτοπικός σχεδιασμός καθώς και όλες οι ανελεύθερες και αντιδημοκρατικές διαδικασίες σχεδιασμού δημιούργησαν αστικούς δημόσιους χώρους με μικρό δείκτη ασφάλειας και επομένως έντονα τα συμπτώματα της αστικής παθολογίας.

Το νόημα του δημόσιου αστικού χώρου (meaning) είναι συνάρτηση της σχέσης μεταξύ της αστικής δομής και της αρχιτεκτονικής μορφής την οποία φέρει. Ανταπόκριση μεταξύ αρχιτεκτονικής μορφής και αστικής δομής διαμορφώνει ένα συμβολικό αστικό τοπίο συνήθως άνωθεν και με συνολικό σχεδιασμό επιβεβλημένο. Είναι μαρτυρία για την έλλειψη δημοκρατικών δομών στη διαδικασία σχεδιασμού. Αντίθετα, η μη ανταπόκριση μεταξύ αστικής δομής και αρχιτεκτονικής μορφής δημιουργεί ένα αστικό επιχειρησιακό ή καθημερινό τοπίο που δεν στοχεύει στην υλοποίηση εικόνων δύναμης, προβολής ή/και επιβολής κοινωνικών ομάδων στο χώρο της πόλης.

Ο προσδιορισμός των μοντέλων της κοινωνικής λογικής του αστικού χώρου μέσω της ποικιλότητας και ασφάλειας προκύπτει αφαιρετικά χωρίς να αποτελεί ισχυρισμό ότι καθαρές μορφές αυτών των μοντέλων θα μπορούσαν να ανευρεθούν σ'ένα αστικό σχηματισμό. Αντίθετα, φαίνεται ότι σε κάθε κοινωνία όπου υπάρχουν διαφορές πολιτισμικές, ταξικές ή ακόμα και φυλετικές, αυτές υλοποιούνται σε διάφορους χωρικούς σχηματισμούς χωρικών και διαχωρικών ομάδων. Και είναι ακριβώς αυτές οι διαφορετικές αρχές κοινωνικής συνοχής μέσα και μεταξύ αυτών των ομάδων που πλάθουν το χώρο και του δίνουν την υλική του υπόσταση.

Στο βαθμό που ένα κοινωνικό σύστημα λειτουργεί με αντιστοιχίες, οι χωρικές συναντήσεις τείνουν να είναι ειδικές για μια συγκεκριμένη διαχωρική κατηγορία, ενώ οι συναντήσεις που αφορούν ειδικά κάποια διαχωρική ετικέτα τείνουν να αυξήσουν την πυκνότητα των συναντήσεων μέσα στην ομάδα τοπικά, αλλά όχι τις συνολικές συναντήσεις του σφαιρικού συστήματος. Για να αναπαραχθεί ένα τέτοιο σύστημα, τείνει να ενισχύσει την τοπική ομάδα, αλλά ταυτόχρονα την απομονώνει. Διαχωρίζει εμφατικά τις κοινωνικές ομάδες ή τάξεις και ορίζει κλειστά όρια, τυπικές ιεραρχίες ενσωμάτωσης στο συνολικό κοινωνικό σύστημα και απορρίπτει τις διαχωρικές ταυτότητες. Ένα τέτοιο σύστημα τείνει να είναι ισχυρά καθοριστικό (deterministic) κοινωνικά και χωρικά.

Στο βαθμό που ένα σύστημα λειτουργεί με αρχές **αναντιστοιχίας**, η κατηγορική "αγνότητα" του τοπικού συστήματος αδυνατίζει. Ένα τέτοιο σύστημα τείνει να ισχυροποιείται και να σταθεροποιείται στο βαθμό που δίνει έμφαση στην τοπική "ανοικτότητα", "συνέχεια" του χώρου, απάλειψη τοπικού "περίκλειστου" (enclosure) και "διαπερατότητα" υπαρκτών ορίων. Λειτουργεί πιθανολογικά, χρησιμοποιώντας δεδομένα που αναπαράγουν ένα στατιστικά σταθερό σφαιρικό σύστημα που δεν στηρίζεται στη φαρμαλιστική ευκρίνεια της δομής του. Αυτό δίνει στα συστήματα αναντιστοιχίας μια ισχύ που τα ισχυρά δομημένα δεν κατέχουν. Ακόμη, μπορούν να υποστούν πολύ μεγαλύτερη τοπική αταξία και παρ' όλα αυτά να μπορούν να αναπαραχθούν.

Β.Η ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΜΗ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι φάσεις ανάπτυξης που εξετάζονται είναι α) η πόλη του 1890, β) η πόλη του 1891 [α, β σχέδια πρό του 1917], γ) το νεοκλασικό σχέδιο της πόλης μετά την πυρκαϊά του 1917, δ) το μοντέρνο σχέδιο των μέσων της δεκαετίας του 1970 και ε) ο σχεδιασμός της ΕΠΑ (τέλη της δεκαετίας του 1980).

α) Η χωρική ενσωμάτωση (integration), η προσπελασιμότητα δηλαδή κυρίως των επισκεπτών από τον πυρήνα προς τα μέρη αυξάνει αισθητά από το οργανικό στο σχέδιο ΕΠΑ (πίν. 2,3,4,5). Στα οργανικά σχέδια παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τις ελληνικές συνοικίες στις αγορές (πίν.6,7,8,9). Ο διαφορετικός βαθμός χωρικής ενσωμάτωσης των περιοχών κατοικίας και κεντρικών λειτουργιών στα συνολικά συστήματα υπαινίσσεται διαφορετική χρήση του δημόσιου χώρου από τους επισκέπτες και τους κατοίκους καθώς και διαφορετικό βαθμό σύμπτωσης των κινήσεων των δύο κατηγοριών.

Η επιλογή (choice) και δισταύρωση κινήσεων (movement interface) αυξάνει από το οργανικό στο νεοκλασικό σχέδιο. Στο οργανικό σχέδιο η αύξηση παρατηρείται από τις Εβραϊκές συνοικίες προς τις αγορές (πίν. 11,12,13).

δ). Η **αντιληπτικότητα** ή **σαφήνεια** (intelligibility) στο οργανικό σχέδιο αυξάνει από τις ελληνικές συνοικίες προς τις αγορές και από το οργανικό σχέδιο στο νεοκλασικό (πίν.14).

Ειδικότερα, στα πρό του 1917 σχέδια, ο πυρήνας ενσωμάτωσης (δημόσιοι χώροι με τη μέγιστη προσπελασιμότητα) αφορούσε περισσότερο τη σύνδεση των αγορών και των εμπορικών δρόμων με το φορέα, παρά την εσωτερική διασύνδεση των μερών του συστήματος και ιδιαίτερα των περιοχών κατοικίας. Η χρήση του δημόσιου χώρου ήταν

ισχυρά διαφοροποιημένη και βασιζόταν στη σαφή διάκριση των εθνοτήτων και των κατηγοριών χρηστών (κατοίκων και επισκεπτών).

Επίσης, ο πυρήνας ενσωμάτωσης τα κύρια δημόσια τουρκικά κτίρια με τις αξονικές γραμμές να τέμνουν κάθετα τους άξονες συμμετρίας των όψεών τους (ανταπόκριση μεταξύ αρχιτεκτονικής μορφής και αστικής δομής) και άφηνε έξω τα ελληνικά και εβραϊκά καθώς και τα προγενέστερα στοιχεία της δημόσιας αρχιτεκτονικής της πόλης, όπως την ελληνιστική αγορά και το ρωμαϊκό Forum (χάρτες 0, 0.1, 0.2, 1, 2, 3).

Επομένως, οι κινήσεις "πρός" και "δια μέσου" ενθαρρύνονταν στις περιοχές αγορών, τους εμπορικούς δρόμους και το διοικητικό κέντρο- τα πιο ομοιογενή και διαχωρικά μέρη της πόλης- , ήταν μερικά αποθαρρυσμένες στις τουρκικές συνοικίες και κατ' εξοχή αποθαρρυσμένες στις εβραϊκές και ελληνικές. Η ύπαρξη "θυλάκων" μεγάλης προσπελασιμότητας και αντιληπτικότητας σε περιοχές αποκομμένες από τον πυρήνα ενσωμάτωσης υποδηλώνει τον κατακερματισμό και τη διάσπαση του αστικού χώρου αυτή την περίοδο (χάρτης 4).

Οι εβραϊκές συνοικίες ήταν πιο ομοιογενείς από τις τουρκικές, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς μόνο με τις περιοχές αγορών, δύσκολα προσπελάσιμες απ' έξω, πραγματοποιώντας ισχυρά όρια με τις άλλες εθνότητες και ένα εσωστρεφώς ιεραρχημένο χώρο (χάρτης 5).

Ο τριτογενής τομέας (περιοχή Μάλτας) ήταν τοπικά μόνο εύκολα προσπελάσιμος και αντιληπτός: η κίνηση "πρός" είχε ενθαρρυνθεί, αλλά όχι και η κίνηση "δια μέσου" σ' αυτό τον περιορισμένης ακόμα σημασίας τομέα της οικονομίας της πόλης.

Οι ελληνικές συνοικίες ήταν οι πιο ομοιογενείς, με ισχυρά όρια, ιεραρχίες και αποκοπές από τους άξονες υψηλής προσπελασιμότητας, σαφήνειας και συνεχούς ροής κινήσεων κατοίκων και επισκεπτών: το υποσύστημα είχε τις χαμηλότερες χωρικές αξίες, ήταν το πιο ισχυρά περιχαρακωμένο και το πιο τοπικά προσδιορισμένο από όλα τα άλλα υποσυστήματα του οργανικού σχεδίου.

Οι συνεχείς διαδρομές υψηλών τοπικών και σφαιρικών χωρικών ιδιοτήτων διανεμημένων από τον κεντρικό πυρήνα στις τουρκικές συνοικίες και η αποκοπή αυτής της συνέχειας καθώς και οι χαμηλές αξίες του δημόσιου χώρου στις εβραϊκές συνοικίες και η σχεδόν παντελής απουσία τους στις ελληνικές, υποδηλώνουν ότι το σύστημα είχε οργανωμένα τα τέσσερα βασικά του υποσυστήματα με διαφορετική εσωτερική δομή, χωρικές σχέσεις μεταξύ τους και βαθμό "διαχωρικότητας". Η τουρκική κοινότητα ήταν η πιο διαχωρική (transpatial), ενώ η ελληνική η πιο χωρικά προσδιορισμένη (spatial) (χάρτες 6,7,8, 9, 10).

Το σχέδιο του 1891 βελτίωσε τις τοπικές χωρικές ιδιότητες σε μερικές από τις ιουδαϊκές συνοικίες συνδέοντάς τις απ' ευθείας με τις περιοχές αγορών και τις ελληνικές συνοικίες. Ο επανασχεδιασμός αυτών των συνοικιών έδωσε καλλίτερες

χωρικές αξίες στους εμπορικούς δρόμους και όχι τα κοινωνικο-πολιτισμικά κέντρα των δύο κοινοτήτων (χάρτες 11,12,13,14,15).

Στο νεοκλασικό σχέδιο ο πυρήνας ενσωμάτωσης αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με το φορέα. Επί πλέον, πέρα από του να διοχετεύει επισκέπτες στην καρδιά της πόλης και να λειτουργεί σαν ένας ισχυρός μηχανισμός συνοχής κατοίκων και επισκεπτών (strong integrator), ενσωματώνει χρήσεις χωροθετημένες έξω από τα όρια του χωρικού συστήματος, αλλά αναγκαίες για τη λειτουργία της πόλης. Φέρει επίσης τις κεντρικές λειτουργίες ενός αστικού συστήματος ευρύτερου απ' αυτό των πρό του 1917 σχεδίων (χάρτες 0.4, 0.5, 16, 17).

Αναφορικά με την εσωτερική κίνηση των επισκεπτών, μεγάλωσε τη δυνατότητα οι επισκέπτες να αντιλαμβάνονται και να κινούνται σε μία ευρύτερη περιοχή, φθάνοντας ή/και ακόμη διασχίζοντας αμιγείς περιοχές κατοικίας. Αυτό σε συνδυασμό με την απουσία αποκομμένων συνόλων με υψηλές χωρικές αξίες, είναι ένδειξη ότι το χωρικό σύστημα απέκτησε ουσιαστικά υψηλότερες τοπικές και σφαιρικές χωρικές ιδιότητες και έγινε σημαντικά ομοιογενές (χάρτες 18,19,20). Επισκέπτες και κάτοικοι είχαν ίση και εύκολη προσπελασιμότητα στο διοικητικό κέντρο, τους κύριους εμπορικούς δρόμους και τον επεκτεινόμενο τριτογενή τομέα.

Τα περισσότερα από τα παλιά ελληνικά δημόσια κτίρια και ανοικτούς δημόσιους χώρους έγιναν οργανωτικά στοιχεία του ίδιου του σχεδίου και αρθρώθηκαν στους άξονες με τις υψηλότερες χωρικές αξίες. Η αξονικότητα του νεοκλασικού σχεδίου προβάλλεται έντονα στις προσόψεις των βυζαντινών και των υπολειμμάτων των Ρωμαϊκών μνημείων σε μία προσπάθεια ανάκτησης της ελληνικής πολιτισμικής συνέχειας (ανταπόκριση μεταξύ αρχιτεκτονικής μορφής και αστικής δομής). Αντίθετα, τα τουρκικά και ιουδαϊκά δημόσια κτίρια που επέμειναν απέκτησαν ακόμη και τοπικά χαμηλότερες χωρικές αξίες απ' αυτές που διέθεταν πριν το 1917. Παρ' όλα αυτά, τα νεοσχεδιασμένα σύνολα της Αριστοτέλους και Ροτόντας-αψίδας Γαλερίου-Γαλεριανού συγκροτήματος διέθεταν χαμηλές αξίες.

Στο μοντέρνο σχέδιο κεντρικές λειτουργίες που απέκτησαν πολύ υψηλές χωρικές αξίες ήταν οι εμπορικές δραστηριότητες, ένα μικρό μέρος των αγορών που σχεδιάστηκαν το 1917, το μεγαλύτερο μέρος του γοργά επεκτεινόμενου C.B.D. (Central Business District, Επιχειρησιακό κέντρο) και το διοικητικό κέντρο (χάρτες 0.6, 0.7, 0.8, 21, 22, 23, 24, 25).

Οι μεγαλύτεροι εμπορικοί δρόμοι παράλληλοι ή κάθετοι της παραλίας απέκτησαν καλλίτερες χωρικές τοπικές ιδιότητες και αυτό υποδηλώνει ότι το εμπόριο συναγωνίζονταν σε σπουδαιότητα το αναπτυσσόμενο C.B.D. Αντίθετα, οι παλιές αγορές, το πρό του 1917 επιχειρησιακό κέντρο και οι αγορές οι σχεδιασμένες το 1917 απέκτησαν πολύ χαμηλές τιμές.

Το λιμάνι και οι παραδοσιακές αγορές τροφίμων και ρούχων παρέμειναν με χαμηλές αξίες, αλλά παρ' όλα αυτά, καλλίτερες απ' αυτές των αγορών των σχεδιασμένων το 1917 (αγορές Βλάλη-Βατικιώτη-Παζαράκια).

Τα μεγαλύτερα παλιά δημόσια κτίρια, δημόσιοι ανοικτοί χώροι και κέντρα αναψυχής έμειναν σε απομονωμένες περιοχές: η περιοχή βελτίωσε τις αξίες των εμπορικών της δρόμων σε βάρος των δημόσιων υπηρεσιών και εξυπηρέτησεων σε ανοικτούς δημόσιους χώρους.

Η γρήγορη επέκταση του C.B.D. που έτεινε να καταλάβει το σύνολο του πυρήνα ώθησε την κατοικία στις περιοχές με τις ελάχιστες χωρικές αξίες. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι περιοχές υψηλών εισοδημάτων απέκτησαν πολύ καλλίτερες χωρικές ιδιότητες απ' ό,τι οι περιοχές χαμηλού εισοδήματος.

Επομένως, οι ξένοι επισκέπτονταν την πόλη για εμπορικές, διοικητικές και τριτογενή τομέα δραστηριότητες μικτά χωροθετημένες, ενώ μεγάλα χωρικά σύνολα που υπάκουαν στις αρχές του zoning δεν ήταν συχνά επισκέψιμα και από τις δύο κατηγορίες χρηστών. Υπήρξε επίσης μία έντονη στροφή στην ιδιοποίηση υψηλών χωρικών ιδιοτήτων από τις αγορές στον τριτογενή τομέα και τις περιοχές κατοικίας της μεγαλοαστικής τάξης.

Στο σχέδιο ΕΠΑ οι υψηλές αξίες των σφαιρικών χωρικών παραμέτρων αποδίδονται στις δραστηριότητες διοίκησης, εμπορίου, αναψυχής και καλλιέργειας (χάρτες 0.9, 0.10, 0.11).

Η επέκταση του C.B.D. προς τα δυτικά αποκτά χαμηλότερες χωρικές αξίες απ' ό,τι το C.B.D. "εντός-των-τειχών" (χάρτης 37).

Το λιανικό εμπόριο και η βιοτεχνία πάνω από την Εγνατία οδό επαναχωροθετημένο κοντά στα δυτικά τείχη αποκτούν χαμηλότερες επίσης αξίες.

Οι "αρχαιολογικοί περίπατοι" παραμένουν προσπελάσιμοι και αντιληπτοί κυρίως από τους κατοίκους. Επί πλέον, οι συνδέσεις τους με τη λεωφόρο Νίκης και το καθορισμένο κέντρο αναψυχής στο ανατολικό του άκρο αποκαλύπτει ένα πλέγμα με μάλλον χαμηλές χωρικές αξίες: ο προγραμματικός στόχος για τον χαρακτήρα αναψυχής, καλλιέργειας και εντατικής χρήσης αυτών των διαδρομών δεν εκπληρώνεται.

Μερικές από τις προτεινόμενες χρήσεις που υπηρετούν τις συνοικίες της πόλης βρέθηκαν κατά μήκος των κύριων αρτηριών με εξαιρετικά υψηλές αξίες σφαιρικών ιδιοτήτων, ενώ η καρδιά αυτών των συνοικιών αφήνεται χωρίς κοινωνική υποδομή και με υπερβολικά χαμηλές τιμές των συντακτικών της παραμέτρων.

Επομένως, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στο σχέδιο ΕΠΑ αντιλαμβάνονται διαφορετικά την πόλη. Η τελευταία εκθέτει στους ξένους τον εμπορικό της χαρακτήρα, ενώ οι κάτοικοι αφήνονται με τους ανοικτούς δημόσιους χώρους αποκομμένους από τα κύρια θέατρα ζωής της περιοχής. Η σαφήνεια ή αντιληπτικότητα και η πυκνότητα διασταυρώσεων κατοίκων και επισκεπτών εμφανίζουν σημαντικές

διακυμάνσεις στο δημόσιο χώρο. Οι δύο αυτές β' βαθμού χωρικές παράμετρος ευνοούν τον τριτογενή τομέα, το εμπόριο, τη διοίκηση, αλλά όχι και τις δημόσιες εξυπηρετήσεις και τα κοινωνικά κέντρα: η στρατηγική χωροθέτησης λειτουργιών μάλλον όξυνε παρά άμβλυνε τα προβλήματα μεγάλων ανισοτήτων στον τρόπο αντίληψης και την πυκνότητα χρήσης του δημόσιου χώρου.

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΚΙΛΙΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

α1). Όπως προκύπτει από την ανάλυση της "βαθείας δομής" που έγινε για το σύνολο των χαρτών, τα πρό του 1917 σχέδια αναδεικνύουν ένα διπολικό σχήμα κεντρικότητας και διαφοροποίησης υπογραμμίζοντας τη συνύπαρξη μιας περιορισμένης ποικιλότητας (diversity) και εκτεταμένων ετεροτοπιών : η ποικιλότητα ελάχιστα χαρακτηρίζει τα σχέδια πρό του 1917, πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό στο νεοκλασικό σχέδιο, ουσιαστικά απειλείται στο μοντέρνο και επανέρχεται μερικά (ή τουλάχιστον αποτελεί προγραμματικό στόχο) στο σχέδιο ΕΠΑ. Επομένως, η νεοκλασική και λιγώτερο η "μετα-μοντέρνα" είναι οι διαδικασίες σχεδιασμού που ενθαρρύνουν τη λειτουργία μιας ελεύθερης, ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας σπριγμένης στη συνύπαρξη και τη δημιουργική διαφοροποίηση (πίν.15).

β1). Η ασφάλεια (safety) του δημόσιου χώρου είναι ελαχιστοποιημένη στα πρό του 1917 σχέδια όπου ολόκληροι θύλακες παραμένουν εντελώς αποκομμένοι από την κίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τη μεγάλη εθνολογική διαφοροποίηση του πληθυσμού κατέστησε ορισμένα σημεία του αστικού δημόσιου χώρου όχι μόνο δυσπρόσιτα, αλλά και επικίνδυνα. Η ασφάλεια αποκτά τις υψηλότερες αξίες και ισότροπη κατανομή στο νεοκλασικό σχέδιο και ελαττώνεται αισθητά στο μοντέρνο και τα σχέδια ΕΠΑ. Επομένως, το νεοκλασικό σαν σχεδιασμός και το σχέδιο ΕΠΑ σαν πρόθεση είναι οι διαδικασίες και οι προγραμματικοί στόχοι που αποβλέπουν στην απόληψη θυλάκων απομόνωσης, δημιουργία ομοιογενούς χωρικής δομής χωρίς ιεραρχίες και μια δυναμική διάχυση των κινήσεων κατοίκων και επισκεπτών σε κάθε μέρος του χωρικού συστήματος εξασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση της λειτουργίας περιθωριοποιημένων στοιχείων και ομάδων στο χώρο. Αντίθετα, όπως άλλωστε αναμενόταν, ο μοντέρνος σχεδιασμός, ενεργώντας στα πλαίσια του διεθνούς ουτοπικού σχεδιασμού, δημιούργησε με μη συμμετοχικές και αντιδημοκρατικές διαδικασίες έναν αστικό δημόσιο χώρο με μικρό δείκτη ασφάλειας και έντονα τα συμπτώματα της αστικής παθολογίας.

γ1). Η αναζήτηση της κοινωνικής λογικής των χωρικών συστημάτων αναδεικνύει διαφορετικά μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης: οι αυστηρά ελεγχόμενοι τρόποι κίνησης κατοίκων και επισκεπτών καθώς και των διασταυρώσεών τους στα πρό του 1917 σχέδια υποδηλώνουν τη λειτουργία μίας κοινωνικής πολιτικής που περιόριζε τις

δυνατότητες ανταλλαγής ιδεών σε δραστηριότητες όσο γίνεται πιο ουδέτερες στο πολιτικό σύστημα: οι χαμηλές τιμές ποικιλότητας και ασφάλειας οδηγούν σε διαφοροποιημένες χωρικά εθνικές ετικέτες. Σαν αποτέλεσμα του αυξημένου εσωτερικού διαχωρισμού των εθνοτήτων (χωρική δομή "δένδρου") οι κάτοικοι δεν σχετίζονταν μεταξύ τους σαν κάτοικοι λόγω του βάθους του δημόσιου χώρου τους από τα πιο ενσωματωμένα, άμεσα προσπελάσιμα και συνεκτικά δημόσια μέρη. Από την άλλη πλευρά, οι επισκέπτες δεν διαπερνούσαν τις περιοχές κατοικίας των εθνοτήτων λόγω του μεγάλου βάθους τους από τον φορέα (carrier). Το σχέδιο επομένως αναδεικνύει μία κοινωνία που λειτουργεί στη βάση ενός μοντέλου αντιστοιχίας (correspondence model) μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών.

Στο νεοκλασικό σχέδιο παρατηρείται μία διάχυση των τρόπων κίνησης και διασταύρωσης κινήσεων σ' ένα ευρύ φάσμα των χώρων που περιλαμβάνει ως και αμιγή κατοικία. Η σχέση κοινωνία-χώρος διέπεται κυρίως από τις νομοτελίες του μοντέλου αναντιστοιχίας (non-correspondence model) μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών.

Στο μοντέρνο σχέδιο οι τρόποι κίνησης δείχνουν υψηλές πυκνότητες στις περιοχές που φιλοξενούν οικονομικοπολιτικές δραστηριότητες: υπερίσχυση του μοντέλου της δομημένης αντιστοιχίας (structured correspondence) που ευνοεί και υπηρετεί τις κοινωνικές ανισότητες.

Στο σχέδιο ΕΠΑ η έμφαση που δόθηκε στους προγραμματικούς στόχους σχετικά με τα κοινωνικο-πολιτιστικά κέντρα δεν υλοποιήθηκε διότι, καθώς η ανάλυση έδειξε, οι τρεις βασικοί "αρχαιολογικοί περίπατοι" που προτάθηκαν χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές κίνησης κατοίκων και διασταύρωσης κινήσεων κατοίκων και επισκεπτών. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να του αναγνωριστεί η προσπάθεια ο αστικός χώρος να λειτουργήσει πάνω στο μοντέλο της δομημένης αναντιστοιχίας (structured non-correspondence) μεταξύ κοινωνικών και χωρικών δομών.

Επομένως, τα οργανικά σχέδια είναι η χωρική έκφραση "κλειστών" κοινωνιών που διακρίνονται μεταξύ τους κυρίως από τη διαφορετική εθνολογική ταυτότητα. Στο μοντέρνο σχέδιο (το άλλο μοντέλο αντιστοιχίας του δείγματος) η διάκριση είναι η κοινωνική τάξη.

Τα μοντέλα αναντιστοιχίας του νεοκλασικού και της δομημένης αναντιστοιχίας του σχεδίου ΕΠΑ μαρτυρούν την πρόθεση και έμφαση στην τοπική "ανοικτότητα", χρονική "συνέχεια" του χωρικού συστήματος, απόληψη του τοπικού "περίκλειστου" (enclosure), "διαπερατότητα" υπαρκτών ορίων. 1). Όσον αφορά στο νόημα του χώρου, η ανάλυση της αντιληπτικότητας ή σαφήνειας απέδειξε ότι στην πρό του 1917 πόλη ο αστικός χώρος σήμαινε "διαφοροποίηση", "ανταλλαγή αγαθών αλλά και συγκεκριμένη κατηγορία ιδεών", "χωρικότητα", "κλειστότητα", "αντιπαράθεση τριών διαφορετικών κοσμοθεωριών": συνύπαρξη (όχι κατ' ανάγκη αρμονική) συμβολικού και επιχειρησιακού τοπίου.

Το νεοκλασικό σχέδιο υπογράμμιζε την "ελληνική ταυτότητα", "κοσμοπολίτικη συμπεριφορά", "μεσοαστικές αξίες", "χριστιανικά ήθη", "πολιτικοϊδεολογική ένταξη", "ελεύθερη διακίνηση ιδεών". Παρ' όλα αυτά, αποτυγχάνοντας να δώσει στα τρία μνημειακά σύνολα (Γαλεριανό συγκρότημα-Ροτόντα-Αψίδα Γαλερίου, άξονας Αριστοτέλους, Αγ. Σοφία-Αχειροποίητος) υψηλές αξίες αντιληπτικότητας, έδωσε στην ελληνική κοινότητα συμβολικά και όχι συντακτικά (με την έννοια της χρήσης) την εθνική της ταυτότητα. Επί πλέον, η χωροθέτηση των δημόσιων κτιρίων και ανοικτών χώρων αναπτύχθηκε στρατηγικά υπηρετώντας κυρίως τα συμφέροντα της ελληνικής μεγαλοαστικής τάξης και ετοιμάζοντας το έδαφος για το σχηματισμό εικότων ισχύος και εθνικής έξαρσης στο χώρο (συμβολικό τοπίο).

Το σχέδιο ΕΠΑ εισάγει σε προγραμματικό επίπεδο τον πλουραλισμό στην έννοια του νοήματος του δημόσιου χώρου υπερθεματίζοντας την ελευθερία έκφρασης και συμβολισμού μέσω της ποικιλίας και επιλογής. Σε μία προσπάθεια επανάκτησης της ιστορικής και συλλογικής μνήμης, το σχέδιο επιχειρεί μία αναδιανομή της ροής των κινήσεων στην πόλη, αρθρώνοντας σε σύνολα ιστορικού ενδιαφέροντος δραστηριότητες αναψυχής που αναμένεται να δράσουν σα "μαγνήτες" και να διοχετεύσουν τις κινήσεις των δύο κατηγοριών χρηστών κατά μήκος των επιλεγμένων διαδρομών. Ετσι ελπίζεται ότι θα λυθεί το πρόβλημα της χαμηλής αντιληπτικότητας που έχουν αυτές οι διαδρομές και θα αναδειχθεί η ιστορική φυσιογνωμία της πόλης. Παρ' όλα αυτά, οι τρεις θεσμοθετημένοι "αρχαιολογικοί περίπατοι" δεν αρθρώνουν μεταξύ τους πλέγμα και-το σημαντικότερο-δεν αρθρώνονται με τη λογική της κίνησης των δύο κατηγοριών χρηστών στο δημόσιο χώρο της πόλης. Επομένως, η λειτουργία αυτών των διαδρομών κρίνεται προβληματική και ο στόχος της ανάδειξης της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης- ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου ΕΠΑ- καθώς επίσης και η ένταξη των ιστορικών συνόλων στη σύγχρονη ζωή της πόλης παραμένει θέμα ανοικτό. Από την άλλη πλευρά, το επιχειρησιακό κέντρο και οι περιοχές λιανικού εμπορίου χωροθετούνται στις πιό "αναγνώσιμες" περιοχές υπογραμμίζοντας έτσι μονοσήμαντα το χαρακτήρα κατανάλωσης της πόλης: η ανταλλαγή αγαθών αντιστρατεύεται την ανταλλαγή ιδεών και δημιουργεί σύμβολα οικονομικής ισχύος και καταναλωτισμού στα πιό ευανάγνωστα μέρη της πόλης.

Διαχρονικά, το νόημα του δημόσιου χώρου στην περιτειχισμένη Θεσσαλονίκη αποκαλύπτει τους ιδεολογικούς στόχους κάθε εποχής, είτε με διαδικασίες συσσωρευτικά μορφοποιημένου, τρισδιάστατου δημόσιου χώρου, είτε με συνολικό, "εκ των άνω" σχεδιασμό. Συνδέεται επομένως με την κρατούσα ιδεολογία και κατ' επέκταση το πολιτικό σύστημα που την προωθεί. Στην Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε ότι συγκεντρωτικά πολιτικά συστήματα παρήγαγαν συμβολικό αστικό τοπίο που υμνούσε την ιδεολογία της άρχουσας τάξης, ενώ πλουραλιστικά δημοκρατικά συστήματα με ουσιαστική συμμετοχή της βάσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων παρήγαγαν επιχειρησιακό αστικό τοπίο που συμβολίζει και συμβάλλει στην άμβλυνση των

συγκρούσεων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων ή/και τάξεων και δημιουργεί ένα δημόσιο χώρο δυναμικά εύχρηστο και αντιληπτό από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της.

Καταληκτικά, οι προποθέσεις για το σχεδιασμό πλεγμάτων δημόσιων χώρων με μηδενικό οριακά δείκτη αστικής παθολογίας, υψηλό δείκτη ασφάλειας και πλουραλισμό στο νόημά τους είναι η δημιουργία ποικιλότητας (μοντέλο δομημένης αναντιστοιχίας), η αποφυγή του zoning στη θεσμοθέτηση δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στο δημόσιο χώρο, η υιοθέτηση της αρχής των αλληλοκαλυπτόμενων λειτουργιών και οι λειτουργία δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη των αποφάσεων για την οργάνωση του δημόσιου χώρου της πόλης. Οι επιδιώξεις αυτές αποτρέπουν τον αστικό σχεδιασμό από την προσκόλληση στο φεραλισμό της τυπολογίας και οδηγούν στην αναζήτηση της αμφίδρομης σχέσης κοινωνία-χώρος με όρους τοπολογικής οργάνωσης των πολεολογικών λειτουργιών, υπέρσχυσης της δομής έναντι της τάξης και υλοποίησης διαχωρικών ταυτοτήτων έναντι των ετεροτοπιών και της ιεραρχίας.

Το δείγμα των τεσσάρων διακριτών τυπολογιών που αναλύθηκε για τη Θεσσαλονίκη καλύπτει μεγάλο εύρος των τυπολογιών που εμφανίζονται γενικότερα στον ελληνικό αστικό χώρο: αυτή η έρευνα είναι μία μικρή συμβολή στο ζήτημα των σημαντικών-πολλές φορές δραματικών-μεταλλαγών που υπέστη και υφίσταται ο δημόσιος χώρος στις πόλεις μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η ανάλυση του δημόσιου αστικού χώρου προϋποθέτει κατ' αρχήν την ανάλυση της δομής του πλέγματος του σαν ένα συνεχές δίκτυο ανοικτών χώρων με δικούς του κανόνες φυσικής οργάνωσης.

Η μέθοδος Space Syntax Analysis που χρησιμοποιείται εδώ για την ανίχνευση της "βαθείας δομής" (deep structure) ενός αστικού ή αρχιτεκτονικού χώρου αναπτύχθηκε από τους B. Hillier και J. Hanson στο University College London, Bartlett School of Architecture and Planning, Unit of Advanced Architectural Studies. Η μέθοδος αυτή αναδεικνύει τη χωρική λογική ενός κοινωνικού σχηματισμού σε σφαιρικό επίπεδο- πράγμα με το οποίο οι άλλες μεθοδολογίες αδυνατούν να ασχοληθούν- και συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού του μοντέλου της "κοινωνικής λογικής" του αστικού χώρου.

Σύμφωνα μ' αυτή τη μέθοδο, η κύρια σφαιρική ιδιότητα του αστικού χώρου είναι η αξονικότητα (axiality), το σύνολο των μακρύτερων δυνατών γραμμών θέασης και ανεμπόδιστης προσπέλασης που μπορούν να τραβηχτούν μεταξύ των άψων των κτιρίων και κατά μήκος των δρόμων και άλλων δημόσιων χώρων. Είναι αντικειμενική ιδιότητα

διότι οποιοσδήποτε αριθμός ατόμων εκτελώντας την αποσύνθεση θα έπρεπε να φθάσει στον ίδιο χάρτη αξονικότητας (axial map).

Με βάση την αξονικότητα οι συντακτικές παράμετρος που χρησιμοποιούνται εδώ είναι:

β) Η **συνδετότητα** (connectivity) ενός χώρου εκφράζει πόσοι άλλοι χώροι είναι ένα βήμα μακριά απ' αυτόν.

γ) Το **βάθος** (Depth, D) μιάς αξονικής γραμμής σε σχέση με μιά άλλη στο ίδιο σύστημα είναι ο ελάχιστος αριθμός αξονικών γραμμών ή βημάτων που είναι αναγκαία να περάσει κανείς για να μεταβεί από τη μιά γραμμή στην άλλη. Το μέσο βάθος μιάς γραμμής (MD) είναι ο μέσος όρος όλων των μέσων τιμών αυτής της γραμμής υπολογισμένος σε σχέση με κάθε μιά από τις γραμμές του συστήματος. Το βάθος του συστήματος σε σχέση με τα μέρη του υπολογίζεται από το μέσο βάθος κάθε μοναδιαίου χώρου και υποδηλώνει πόσο μακριά είναι τα μέρη του συστήματος μεταξύ τους με όρους αξονικών βημάτων.

δ) Η **Σχετική Ασυμμετρία** (Real Relative Asymmetry, RA) μιάς γραμμής είναι ένας αριθμός που υποδηλώνει πόσο βαθύ εμφανίζεται το σύστημα απ' αυτή τη γραμμή, συγκρινόμενο με το πόσο βαθύ πιθανολογικά θα μπορούσε να είναι εάν όλες οι γραμμές ήταν διαταγμένες σε μιά τεθλασμένη συνέχεια μακριά από τον πρωταρχικό χώρο. Ο τύπος που δίνει τη μεταβλητή είναι $RA=2(MD-1)(k-2)$ όπου k ο αριθμός των αξονικών γραμμών στο σύστημα και MD το μέσο βάθος του. Χαμηλές τιμές RA σημαίνουν υψηλές τιμές ενσωμάτωσης και το αντίθετο.

ε) Η **Επιλογή** (Choice, CH) αντιπροσωπεύει πόσο ισχυρός είναι ένας χώρος στο να ελκύει την κίνηση των κατοίκων μέσα στο σύστημα, σε σχέση με το σύνολο των κινήσεων του όλου συστήματος, ή όλες τις ελάχιστες διαδρομές από όλους τους χώρους του συστήματος προς όλους τους άλλους χώρους (Hillier et al, 1986a). Αντίθετα με την ενσωμάτωση που είναι στατική ιδιότητα, η επιλογή είναι μιά μέτρηση της σφαιρικής δυναμικής του συστήματος και αποκαλύπτει τα αποτελέσματα που συγκεκριμένοι χωρικοί σχηματισμοί έχουν στην κίνηση των κατοίκων.

ζ) Η **αντιληπτικότητα ή σαφήνεια** (intelligibility, I) αντιπροσωπεύει το βαθμό κατά τον οποίο η σφαιρική ενσωμάτωση συνοδεύεται από ισχυρή συνδετότητα και συνεισφέρει στην "αναγνωσιμότητα" του χώρου σε σχέση με τον ευρύτερο χωρικό σχηματισμό. Εφ' όσον η συνδετότητα είναι μιά τοπική και στατική μέτρηση ενώ η ενσωμάτωση μιά σφαιρική στατική μέτρηση, η αντιληπτικότητα αφορά τη στατική περιγραφή του συστήματος και ιδιαίτερα το συσχετισμό μεταξύ των σφαιρικών και τοπικών χωρικών ιδιοτήτων και υποδηλώνει πόσο καλά το σύστημα ολόκληρο μπορεί να κατανοηθεί από τα τοπικά του μέρη.

η) Η **διασταύρωση κινήσεων** (movement interface, MI) αποκαλύπτει μέρη όπου συμβαίνει υψηλός βαθμός συνάντησης μεταξύ ξένων και κατοίκων, κι αυτοί είναι τόποι υψηλής ενσωμάτωσης και επιλογής ($MI=I/RA:CH$). Δίνει ενδείξεις για την ασφάλεια του δημόσιου χώρου. Εφ' όσον η ενσωμάτωση είναι σφαιρική στατική μέτρηση ενώ η επιλογή σφαιρική δυναμική μέτρηση του συστήματος, η διασταύρωση κινήσεων (MI) είναι μιά σφαιρική μέτρηση που εκφράζει το βαθμό στον οποίο η σφαιρική δυναμική του συστήματος μπορεί να προβλεφθεί από τη σφαιρική περιγραφή του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Alexander, Chr., "The City is not a Tree", *Design*, 206, March, 1966, pp 55-68.
2. Αναστασιάδης, Α., *Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης*, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1982.
3. Arce, Rodrigo Perez, "Urban Transformations and the Architecture of Additions", *Architectural Design*, vol. 4, 1978, pp237-266
4. Ασδραχάς, Σπ., "Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών, 15ος-19ος αιώνας", *Μελίσσα*, 1979
5. Βακαλόπουλος, Α.Ε., *Ιστορία της Θεσσαλονίκης*, 316 π.Χ.-1983 μ. Χ., Αλτιντζής, Θεσσαλονίκη 1983
6. Batchelor, P., L., "Urban Design in Action", *The Student publication of the School of Design, North Carolina, State University Press, Raleigh N.C.*, 1986.
7. Benevolo, L., *The History of the City*, Scholar Press, London 1980.
8. Μπούρας, Χρ., "Οικισμοί στη Βυζαντινή Ελλάδα", *Αρχιτεκτονικά θέματα*, τόμ. 7, 1974, σελ. 30-51.
9. Brown, F., E., Johnson, J., H., *An alternative computer model of Urban Development: The rules governing the morphology of the Medieval London*, Milton Keynes, Centre for Configurational Studies, Design Discipline, Walton Hall, the Open University, 1985.

10. Brown, f., E., Medieval London: The Growth of the City, Milton Keynes, Centre for Configurational Studies, Design Discipline, Walton Hall, The Open University, 1987.

11. Carter, H., An introduction to Urban Historical Geography, Edward Arnold, London 1968.

12. Carter, H., The Study of Urban Geography, Edward Arnold, London, 1981.

13. Collins, G., Collins-Craseman Chr., Camillo Sitte: The Birth of Modern City-Planning, Rizzoli, New York 1986.

14. Conzen, M., R., G., The Urban Landscape: Historical Development and Management, Academy Press, London 1981.

15. Δημητριάδης, Β., Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης επί Τουρκοκρατίας, 1430-1912, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1983

16. Δοξιάδης, Κ., Η αρχαία ελληνική πόλη και η πόλη του παρόντος, Ε.Μ.Π. Αθήνα 1964.

17. Gosling, D., "Definitions of Urban Design", Architectural Design, 1-2, 1984, pp.16-25.

18. Hillier, B., Hanson, J., The Social Logic of Space, Cambridge University Press, Cambridge, 1982.

19. Hillier, B., et al., Architecture and Behaviour, Editions de la Tour, Lausanne, 1987.

20. Hillier, B. Hanson, J., Peponis, J., Burdet, R., "Space Syntax, a different Urban Perspective", Architectural Journal, 30, November 1983, pp. 47-63 και Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, Γενάρης-Φλεβάρης 1985, σελ. 64-76, μετάφρ. Δ. Σ. Παπακωνσταντίνου.

21. Καλογήρου, Ν., "Η ταυτότητα της Νεοελληνικής Πόλης. Μοντερνισμός και μεταλλάξεις της Αστικότητας 1800-1923", Πόλη και Περιφέρεια, τ.12, 1986, σελ. 103-130.

22. Καραδήμου-Γερόλυμπος, Α., "Επανασχεδιασμός και ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαϊά του 1917, Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 1985.

23. Καραδήμου-Γερόλυμπος, Α., "Εκσυγχρονισμός και Πολεοδομία στη Θεσσαλονίκη του 19ου αιώνα", Νεοκλασική Πόλη και Αρχιτεκτονική, 1983, Εκδόσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

24. Κιτσικής, Κ., Αι προοπτικά της ανοικοδόμησης της Νέας Θεσσαλονίκης, Ε.Μ.Π., Αθήνα 1919.

25. Krier, R., "Typological and morphological elements of the concept of Urban Space", Architectural Journal, τ. 3, 1979, σελ. 2-17

26. Lefebvre, H., La Revolution Urbain, Gallimard, Paris, 1970.

27. Μάζης, Α., Ατυπγραφία, Εκδόσεις Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1988

28. March, L., Martin, B., Sir L., Urban Space and Structures, Cambridge University Press, Cambridge 1972.

29. Μοσκόφ, Κ., Η Εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, 1830-1909, Στοχαστής, Θεσσαλονίκη 1983

30. Park, R., Burgess, E., The City, University of Chicago Press, London 1967.

31. Σαμουηλίδου, Α., Στεφανίδου, Α., "Η Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της Τουρκικής κατοχής: τα Οθωμανικά Μνημεία", Αρχαιολογία, τ. 7, 1983, σελ. 53-65.

32. Whitehand, J., W., R., "Urban Morphology", reprinted from Historical Geography: Progress and Prospect, Croom Helm, London 1987.

33. Wycherly, R., How Greeks built Cities, McMillan, London 1962

34. Williams, R., The Country and the City, Chatto and Windus, Hogarth Press, 1985

35. Υπουργείο Δημοσίων Έργων (υπεύθυνος ομάδας μελέτης καθ. Ν. Μουτσόπουλος), Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης, ΥΑΣΒΕ, Θεσσαλονίκη 1979.

Αναστασία Μ. Πάπαρη
 Αρχιτέκτων μηχαν.-πολεοδόμος Μ.ΦΙΛ., RTPI
 Ισαύρων 6
 54622 Θεσσαλονίκη

Πιν. 1. Διάγραμμα Διαχρονικών Μετασχηματισμών του Δημοσίου Χώρου στην περιτειχισμένη Θεσσαλονίκη: 1890-1990

Fig. 1 Diachronic Transformations of Public space in Thessalonika Within the-Walls: 1890-1990

Πιν. 2. Ενσωμάτωση.
Fig. 2 Integration.

	1	2	3	4	5	6	
	MMD	MARRA	Min RRA	Max RRA	RRAE	M.CON	
TH/CITY.1-2	6.37	0.99	0.577	TH/CITY.1-2	1.889	0.138	3.47
THESSUP.1-2	9.38	1.44	1.08	THESSUP.1-2	2.36	0.540	3.28
THESSTUR	6.79	1.19	0.70	THESSTUR	2.14	0.119	3.37
THESSJEW	7.21	1.16	0.676	THESSJEW	2.189	-0.325	3.31
THESSGR	6.16	1.07	0.38	THESSGR	1.78	0.097	3.15
M1. 1-2	3.12	0.73	0.416	M1. 1-2	1.345	-0.089	3.30
M2. 1-2	3.94	0.81	0.417	M2. 1-2	1.59	-1.20	3.97
THESSCITY.3	7.88	0.81	0.51	THESSCITY.3	1.59	0.083	3.79
THESSUP. 3	9.38	1.44	1.08	THESSUP. 3	2.36	0.513	9.26
THESSCITY.4	6.79	0.81	0.50	THESSCITY.4	1.7	0.204	4.59
THESSUP. 4	6.71	1.39	0.81	THESSUP. 4	2.38	0.399	3.34
THESSCITY.5	7.09	0.87	0.487	THESSCITY.5	1.58	-1.72	4.35
THESSUP. 5	7.24	1.09	0.78	THESSUP. 6	1.89	0.328	3.41
							THESSCITY.1-2 1.308
							THESSCITY.3 1.080
							THESSCITY.4 0.889
							THESSCITY.5 1.083

Πιν. 3. Μέσο Βάθος (MMD), Μέση Σχετική Ασυμμετρία (MARRA) και RRA Εντροπία (RRAE) σε όλα τα συστήματα και υποσυστήματα.
Fig. 3. Mean Mean Depth, Mean Mean Relative Asymmetry and Real Relative Entropy in all systems and subsystems.

MMD (THESSUP.1-2 -THESSUP.4)=0.65 (a)
MARRA (THESSUP.1-2 -THESSUP.4)=0.12 (b)
MMD (THESSCITY.1-2 -THESSCITY.4)=1.58 (c)
MARRA(THESSCITY.1-2 -THESSCITY.4)=0.18 (d)

MMD (THESSUP.1-2 -THESSUP.5)=2.12 (a)
MARRA (THESSUP.1-2 -THESSUP.5)=0.35 (b)
MMD (THESSCITY.1-2 -THESSCITY.5)=1.35 (c)
MARRA(THESSCITY.1-2 -THESSCITY.5)=0.12 (d)

Πιν. 4. Η μετάβαση στο νεοκλασικό σχέδιο.
Fig. 4. The transition to the Neoclassical Plan

Πιν. 5. Η μετάβαση στο μοντέρνο σχέδιο.
Fig. 5. The transition to the Modern Plan.

	MMD	MARRA	Min RRA	Max RRA
TQ1	3.87	1.08	0.733	1.820
TQ2	4.78	0.95	0.808	1.889
TQ3	4.02	1.04	0.574	1.854
TQ4	3.89	0.88	0.834	1.791
TQ5	4.14	0.80	0.478	1.349
TQ6	3.02/3.75	0.78/1.0	0.53/0.6	1.38/1.9
TQ7	1.98/2.5	0.92/0.9	0.31/0.57	0.88/1.3
TQ8	3.01	0.53	0.28	0.78
TQ9	3.49	0.77	0.45	1.28
TQ10	3.29	0.68	0.37	1.02
TQ11	3.99	1.28	0.89	1.98
TQ12	4.48	1.17	0.85	1.84
TQ13				
TQ14	5.48	1.28	0.94	2.41
TQ15	5.91	1.99	0.99	2.68
TQ16	5.88	1.38	0.87	2.43
TQ17	3.89	0.81	0.48	1.54
TQ18	3.48	0.84	0.39	1.34
TQ19	4.97	1.17	0.87	2.01
TQ20	3.8/4.8	0.9/1.2	0.54/0.6	1.4/2.1
TQ21	3.93	0.73	0.46	1.18
TQ22				
TQ23	3.78	0.88	0.48	1.28
TQ24	3.38	0.88	0.48	1.68
TQ25	4.48	1.38	0.88	2.28
TQ26	3.28	0.80	0.43	1.34
TQ27	3.88	0.71	0.37	1.18
TQ28	3.78	0.94	0.88	1.28

Πιν. 6. Μέσο Βάθος (MMD) και Μέση Σχετική Ασυμμετρία (MARRA) στα οργανικά σχέδια.
Fig. 6. Mean Mean Depth and Mean Real Relative Asymmetry in Organic Plans.

3.02<MMD<5.91 1.96<MARRA<4.37
2.01<MMD<3.40 3.78<MARRA<4.48

Πιν. 7. Μέσο Βάθος "εθνο-συνοικιών".
Fig. 7. Mean Mean Depth of "ethno-quarters".

0.71<MARRA<1.50 0.53<MARRA<1.17
0.53<MARRA<0.83 0.86<MARRA<1.25

Πιν. 8. Μέση Σχετική Ασυμμετρία "εθνο-συνοικιών".
Fig. 8. Mean Mean Relative Asymmetry of "ethno-quarters".

Max RRAE - Min RRAE = 2.647-0.372 = 2.275
Max RRAEg - Min RRAEg = 2.007-1.359 = 0.648
Max RRAEj - Min RRAEj = 1.815-0.248 = 1.567
Max RRAEm - Min RRAEm = 1.958-0.459 = 1.497

Πιν. 9. Εύρος Σχετικής Ασυμμετρίας.
Fig. 9. Width of Real Relative Asymmetry.

Επιλογή, Διάσπαρση Κινήσεων
Choice, Movement Interface

Νεοκλασικό Σχέδιο
Μεταμοντέρνο " "
Μοντέρνο " "
Οργανικά Σχέδια

(Οργανικά Σχέδια)
Αγορές
Τουρκικές συνοικίες
Εβραϊκές
Ελληνικές

Πιν. 10. Επιλογή, Διασπαρση κινήσεων (CH, MI).
Fig.10. Choice (CH), Movement Interface (MI).

	1	2	3	4
	ΚΩΝ	ΚΩΒ	Ω	ΩΥΩ
	ΚΩΑ/ΚΥ	ΚΩ/ΚΥ	ΚΩΗ/ΚΩΒΚ	ΚΩΤ/ΚΩΑ
ΚΠΥ1-3	0.16	0.81	0.52	0.48
Υ/ΩΠ1-2	0.16	0.45	0.47	0.59
Υ/ΩΠ2	0.16	0.56	0.59	0.59
Υ/ΩΠ3	0.14	0.45	0.52	0.48
Υ/ΩΠ4	0.16	0.56	0.60	0.59
Μ1.1-3	0.46	0.79	0.83	0.81
Μ2.1-3	0.16	0.27	0.27	0.48
ΚΠΥ2	0.14	0.65	0.28	0.59
Υ/ΩΠ5	0.16	0.45	0.57	0.59
ΚΠΥ3	0.16	0.69	0.48	0.48
Υ/ΩΠ4	0.16	0.48	0.57	0.59
ΚΠΥ5	0.16	0.27	0.48	0.59
Υ/ΩΠ5	0.16	0.69	0.84	0.69

Πιν.11. Συνολικές τιμές 0 τάξης
για όλα τα συστήματα και
υποσυστήματα.
Fig.11. 0 Order Aggregate measures
in all systems and
subsystems

	1	2	3	
	ΚΩΥ	ΚΩΑ/ΚΥ	ΚΩΒ/ΚΥ	
Τ01	1.12	1.69	0.800	
Τ02	1.16	2.900	0.268	
Τ03	1.10	1.792	0.500	
Τ04	1.22	2.333	0.310	
Τ05	1.28	3.876	0.300	
Τ06	1.11/1.41	1.87/2.65	0.48/0.26	
Τ07	1.32/1.40	2.04/2.53	0.29/0.25	
Τ08	1.44	2.880	0.284	
Τ09	1.42	3.045	0.264	
Τ010	1.56	3.478	0.167	
Τ011	1.09	2.098	0.688	
Τ012	1.19	2.00	0.400	
Τ013	1.00	4.568	0.200	
Τ014	1.21	2.700	0.200	
Τ015	1.12	2.160	0.358	
Τ016	1.20	2.80	0.200	
Τ017				
Τ018	1.47	3.882	0.187	
Τ019	1.38	2.500	1.187	
Τ020	1.15/1.35	1.96/2.05	0.45/0.28	
Τ021	1.46	3.187	0.225	
Τ022	1.16	2.000	0.345	
Τ023	1.38	3.045	0.311	
Τ024	1.24	2.228	0.310	
Τ025	1.16	2.000	0.800	
Τ026	1.50	3.943	0.228	
Τ027	1.68	4.460	0.148	
Τ028	1.18	2.908	0.333	

Πιν.12. Οργανικά σχέδια. Τιμές Β' τάξης (συνολικές).
Fig.12. B Order measures in Organic Plans
(quarters).

Πίν. 13. Νεοκλασικό σχέδιο. Τιμές Β' τάξης (συνοικίες).
Fig.13. Neoclassical Plan. B Order measures (quarters).

Νεοκλασικό Σχέδιο
Μεταμοντέρνο
Μοντέρνο
Οργανικά Σχέδια

Αντιληπτικότητα
Intelligibility

(Οργανικά Σχέδια)
Αγορές
Τουρκικές συνοικίες
Εβραϊκές
Ελληνικές

Πίν. 14. Αντιληπτικότητα (I).
Fig.14. Intelligibility (I)

Πίν. 15. Κεντρικότητα και διαφοροποίηση των χωρικών συστημάτων.
Fig.15. Centrality and Differentiation of the spatial systems.

Χάρτης 0. Η Θεσσαλονίκη το 1890.
Map 0. Thessalonika in 1890.

Χάρτης 1. Αξονικότητα Χάρτης
Map 1. Axiality. Map

Χάρτης 0.1. Ο δημόσιος
χώρος το 1890
Map 0.1.
The Public
Space in 1890.

Χάρτης 0.2. Ο δημόσιος χώρος το 1891.
Map 0.2. The Public Space in 1891.

2. Το Σχέδιο του 1890. Πυρήνας Ενωμάτων.
2. The 1890 Plan. Integration.

Χάρτης 3. Το Σχέδιο του 1890.
(συννοικίες)
Map 3. The 1890 Plan.
(quarters) Integration Core

Χάρτης 5. Το Σχέδιο του 1890.
(συννοικίες) Πυρήνας ενωμάτων
Map 5. The 1890 Plan. Integration Core.
(quarters)

Χάρτης 4. Το σχέδιο του 1890.
("εθνο-συννοικίες") Πυρήνας ενωμάτων
Map 4. The 1890 Plan. Integration Core
(ethnoquarters)

Χάρτης 6. Το Σχέδιο του 1890. Ελεγχος (C).
Map 6. The 1890 Plan. Control (C).

Χάρτης 7. Το Σχέδιο του 1890
Ελεγχος (C) ("εθνο-συνοικίες").
Map 7. The 1890 Plan. Control (C).

Χάρτης 9. Το Σχέδιο του 1890.
Επιλογή (CH).
Map 9. The 1890 Plan. Choice (CH).

Χάρτης 8. Το Σχέδιο του 1890.
Αντιληπτικότητα (I).
Map 8. The 1890 Plan.
Intelligibility (I).

Χάρτης 10. Το Σχέδιο του 1890.
Διασταύρωση κινήσεων (MI).
Map 10.
The 1890 Plan. Movement Interface (MI).

Χάρτης 11. αξονικότητα
Map 11. axiality

Χάρτης 12.
Το Σχέδιο του 1891.
Πυρήνας Ενσωμάτωσης
Map 12. The 1891 Plan. Integration Core.

Χάρτης 13. Το Σχέδιο του 1891.
Αντιληπτικότητα (I)
Map 13. The 1891 Plan.
Intelligibility (I)

Χάρτης 14. Το Σχέδιο του 1891. Επιλογή (CH).
Map 14. The 1891 Plan. Choice (CH).

Map 15. Το Σχέδιο του 1891. Δισταύρωση κινήσεων (MI). The 1891 Plan. Movement Interface (MI).

Map 16. Χάρτης 0.5. Ο δημόσιος χώρος στο νεοκλασσικό σχέδιο. The Public Space in the Neoclassical Plan.

Map 17. Χάρτης 0.4. Το νεοκλασσικό σχέδιο με την πυρκαϊστού ζώνη. The Neoclassical Plan with the burnt area.

Map 18. Χάρτης 16. Το Νεοκλασσικό Σχέδιο. Αξονικότητα. The Neoclassical Plan. Axiality.

Map 19. Χάρτης 17. Το Νεοκλασσικό Σχέδιο. Πυρήνας Ενομάτωσης. The Neoclassical Plan. Integration Core.

Map 20. Χάρτης 19. Το Νεοκλασσικό Σχέδιο. Επιλογή (CH). The Neoclassical Plan. Choice (CH).

Map 21. Χάρτης 18. Το Νεοκλασσικό Σχέδιο. Αντιληπτικότητα (I). The Neoclassical Plan. Intelligibility (I).

Map 22. Χάρτης 20. Το Νεοκλασσικό Σχέδιο. Δισταύρωση κινήσεων (MI). The Neoclassical Plan. Movement Interface (MI).

Χάρτης 0.6. Το Μοντέρνο σχέδιο.
Map 0.6. The Modern Plan.

Χάρτης 0.7. Ο δημόσιος χώρος στο μοντέρνο σχέδιο.
Map 0.7. The Public Space in the Modern Plan.

Χάρτης 21. Το Μοντέρνο Σχέδιο.
Αξονικότητα.
Map 21. The Modern Plan. Axiality.

Χάρτης 22.
Το Μοντέρνο Σχέδιο.
Πυρήνας Ενσωμάτωσης.
The Modern Plan.
Integration Core.
Map 22.

Χάρτης 23.
Το Μοντέρνο Σχέδιο.
Αντιληπτικότητα (I).
The Modern Plan.
Intelligibility (I).
Map 23.

Χάρτης 24.
Το Μοντέρνο Σχέδιο.
Επιλογή (CH).
The Modern Plan.
Choice (CH).
Map 24.

Χάρτης 25.
Το Μοντέρνο Σχέδιο.
Διασταύρωση κινήσεων (MI).
The Modern Plan.
Movement Interface (MI).
Map 25.

Χάρτης 0.8. Μοντέρνο σχέδιο: Χρήσεις Γης.
Map 0.8 The Modern Plan. Land Uses.

SOCIO-SPATIAL TRANSFORMATIONS OF THESSALONIKI WITHIN-THE-WALLS: 1890-1990

By Anastasia M. Papari

An extended Summary

It has been found through Space Syntax analysis that diversity is minimum in the City's organic plans, broadly realised in the neoclassical, essentially threatened in the modern and partially re-emerging in the EPA plan: the neoclassical and less the EPA plans were the processes encouraging the function of a free, open and democratic society based on the co-existence and the creative differentiation.

The pre-1917 plans (organic) also expose a minimum of their public-space safety. This spatial attribute acquires substantially higher values and homogeneous distribution in the neoclassical plan and is essentially reduced in modern and EPA plans: the neoclassical as a planning process and the EPA plan as an intention are the programmatic aims toward the elimination of "pockets of isolation", realisation of a homogeneous spatial structure and a potential spread of inhabitants-and-visitors movements in every part of the system, safeguarding thus the minimization of the functioning of marginalised social groups. In contrast, the modern plan produced an urban public space with a low index of safety and strong the symptoms of urban pathology.

The "deep-structure" analysis also revealed the social logic of urban space in all plans: the organic plans are the "spatial receptors" of "closed" societies characterised by their strong ethnological identity. In the modern plan (the other correspondence model of the sample) the characteristic is the social class; again, the principle of spatially fragmented social groups prevails. The non-correspondence model of the neoclassical and the structured non-correspondence of the EPA plans reveal their emphasis for local "openness", temporal "continuity" of their spatial systems, elimination of "enclosures", "permeability" of existing boundaries.

With respect to meaning, the pre-1917 plans promote in public space "differentiation", "exchange of goods and a concrete category of ideas, "spatiality", "enclosure", "confrontation of three different world-beliefs": co-existence-not necessarily harmonious- of a symbolic and an ordinary townscape. The neoclassical plan underlined programmatically "greek identity", "cosmopolitan behaviour", "middle-class values", "christian morals", politico-

ideological integration", "free circulation of ideas". Nevertheless, it failed to integrate its major schemes to the every-day life of its people and by serving the interests of the greek high-class society it paved the way for the formation of images of power and ethnical excellence (symbolic townscape). The EPA plan, despite of its programmatic aims, fails to reveal the city's historic wholes and, more importantly, integrate them to the city's contemporary life legitimating at the same time the expansion of commerce and tertiary sector activities in its most "intelligible" spaces: the exchange of goods counteracts the exchange of ideas and creates again images of power and consumerism.

Therefore, non-democratic political systems produced a symbolic townscape that praised the ruling-class ideology, while pluralistic political systems with an essential public participation in the policy and decision-making processes produced an ordinary townscape contributing to the overriding of social conflicts and realising a public space potentially usable and perceivable by all its inhabitants and visitors.

This paper is a small contribution to the re-emerging discussion of urban typology and the radical transformations that public space underwent in Greek cities.

 Anastasia M. Papari
 Architect-Town Planner M.Phil., RTPI
 Isavron 6
 54622 Thessalonika